

**SANATTA ESTETİK VE TEMSİL:
IMMANUEL KANT'IN ESTETİK YARGI KURAMI ÜZERİNE
BİR İNCELEME MAKALESİ**

AESTHETICS AND REPRESENTATION IN ART:
AN EXAMINATION OF IMMANUEL KANT'S THEORY OF AESTHETIC JUDGEMENT

Işıl SAVAŞER

Doç. Dr. Öğr. Üyesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi,
Kocaeli, Türkiye; e-posta: isilsavaser@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9421-3861

Özet

Sanatta estetik kavramını, estetik yargının işleyişini, felsefi bir çerçeve içerisinde ele almak gerekmektedir. Estetik, genel anlamda güzelliğin algılanışı ile ilgili bir disiplindir. Evrensellik ve öznel beğeni arasında şekillenmektedir. Sanat, bir estetik anlayışı da birlikte gerçekleştirmektedir. Estetik anlayış, görünümlere dayanmakta, duyuların akışı olarak kabul edilmektedir. "Güzel" kavramı duyu temeline dayanmaktadır. Edebiyat, heykel, resim, müzik vs. gibi sanatlar, duyulara dayanmakla birlikte, bu duyular süje ile eser arasında onları birleştirme görevini görmektedir. Rationalist bir estetik için güzelliği, yalnızca ratio belirlemektedir. Güzellik anlayışı, simetri, birlik, denge gibi esas elemanlara dayanmakta, bunlar da rational olarak kavranabilmektedir. Bu bakımdan estetik, güzelliği düşünsel olarak oluşturmaktadır. Estetik obje ise, duyuların sentezinden ve kompleksinden oluşmaktadır. Estetik, temel olarak duyulara, duyuların algılara dayanmaktadır. Sadece plastik sanatları için bir temel değil, edebiyat gibi duyu alanından uzaklaşmış olan tinsel-düşünsel olanda ve sanatta da yine duyulara dayanmaktadır. Estetik değer subjektif olup, daima suje ile birlikte düşünülmektedir. Bu çalışma, estetik yargının sadece bireysel hazdan oluşmadığını estetik yargının işleyişini ve doğasını incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmada estetiğin algılama ve sanat üretimi süreçlerindeki rolü ve estetik düşüncenin felsefi temelleri incelenmektedir. Kant estetiği çerçevesinde yüce ve öznel evrensellik kavramları ile estetik deneyimi çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda sanat yapıtı, anlamı ve temsili üzerinden estetiğin düşünsel ve duyuşsal boyutlarının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Estetik, Yüce, Kant, Harmoni, Sanat, Güzellik

Abstract

The concept of aesthetics in art and the workings of aesthetic judgement must be examined within a philosophical framework. Aesthetics is, in general terms, a discipline concerned with the perception of beauty. It is shaped by the interplay between universality and subjective taste. Art also embodies an aesthetic understanding. Aesthetic understanding is based on appearances and is regarded as a flow of sensations. The concept of 'beauty' is grounded in sensation. The arts—such as literature, sculpture, painting, music, and so on—rely on the senses; yet these senses serve to unite the subject and the work. For a rationalist aesthetic, beauty is determined solely by reason. The concept of beauty is based on fundamental elements such as symmetry, unity and balance, which can be grasped rationally. In this respect, aesthetics constructs beauty intellectually. The aesthetic object, however, consists of a synthesis and complex of sensations. Aesthetics is fundamentally based on sensations and perceptual experiences. It serves not only as a foundation for the plastic arts but also, in the spiritual and intellectual realms—such as literature—which have moved away from the sensory sphere, it still relies on sensations. Aesthetic value is subjective and is always considered in conjunction with the subject. This study aims to examine the functioning and nature of aesthetic judgement, demonstrating that it is not merely a matter of individual pleasure. The study explores the role of aesthetics in the processes of perception and artistic production, as well as the philosophical foundations of aesthetic thought. Within the framework of Kantian aesthetics, an attempt will be made to analyse the aesthetic experience through the concepts of the sublime and subjective universality. In this context, the aim is to reveal the intellectual and emotional dimensions of aesthetics through the artwork, its meaning and its representation.

Keywords: Aesthetics, the Sublime, Kant, Harmony, Art, Beauty

Giriş

Estetik terimi, ilk kez Alman düşünür Alexander Gottlieb Baumgarten tarafından 1735 yılında “Meditationes Philosophicae De Nonnullis Ad Pertinentibus” adlı doktora tezinde kullanılmıştır. Daha sonra 1750'de ilk cildi yayımlanan Aesthetica eseri ile bu terim, sanat felsefesine yerleşmiştir. Estetik, Baumgarten sayesinde 1750 yılından sonra özgürlüğünü ilan etmiştir. Bilim olarak görülmesi Batıda Rönesans'tan bu yana düşünsel-sanatsal felsefi çalışmaların tümünü kapsayan uzun bir dönemin sonucunda olmuştur.

18. yüzyıldaki düşünce hareketi, Orta çağ'dan başlayarak siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişimler, yeni oluşan kavramların gerçeklikler içerisinde somutlaşmasını sağlamıştır.

Baumgarten' e göre, akılsal ve duyuşsal bilgi olarak iki çeşit bilgi vardır. Akılsal bilgi, açık seçik tasavvurlar ile, duyuşsal bilgi de bulanık olan tasavvurlar ile elde edilmektedir. Baumgarten'e göre, iki çeşit bilgi arasında açık olmasına rağmen net olmayan karışık olan tasavvurlar mevcuttur. Bu açık, ancak karışık olarak duyumsanan alan, estetiğin alanı olup, sanatın oluşturulduğu alandır. Sanatsal etkinlikler, bulanık duyumlardan açık seçik kavrama geçişi sağlayan ara evre olmaktadır. Sanat etkinliği, duyuşsal alanın içerisinde kalmaktadır. Estetik, psikanaliz, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, dilbilim ve göstergebilim gibi hiçbir özel bilim dallarına indirgenememektedir. 18. yüzyılda yeni bir bilimsel alan olan estetik, sanat felsefesi olarak tanımlanmıştır. Estetiğin bilim olarak tanınması, Batı düşünce tarihinde olağanüstü düzeyde bir etki yaratmıştır. Estetik, özerk bir alan olarak duyarlılık alanının inceleme konusu olmuştur. İmgelem, sezgi, coşku, haz duyuları bilgiye açılım olarak benimsenmiştir.

Sanatta estetik, güzelliği ve sanat deneyimini anlamaya yönelik felsefi bir alandır.

Antikite'den beri süregelen sanatta estetik tartışmaları, sanat yapıtının değerlendirildiği ölçütler etrafında biçimlendirilmiştir. Estetik, sadece duyuşsal bir durum değil, düşünsel bir yargı sürecini de içermektedir. Estetik deneyimin temelini ise, izleyici ile sanat yapıtı arasındaki ilişki belirlemektedir. Estetik deneyim kişisel algılara dayanmaktadır. Genellikle de diğer insanlar tarafından da ortak bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu durum, evrensel olan ile öznel olan arasındaki ilişkiyi de gündeme getirmektedir. Estetik değer, yani güzellik kavramı, subjektif bir fenomen olarak ortaya çıkmaktadır. Güzellik, duyuşsal algıya dayanmaktadır. Güzellikte duyular armonisi söz konusu olmaktadır. Estetik algıda, estetik objeyi algılayan suje, bir

hoşlanma duygusu içerisindedir. Bu duygunun temel etkeni, harmoni olmaktadır. Estetik objeyi oluşturan ayrı ayrı öğelerin, ayrı olarak duyum ve empresyonların meydana getirdiği duyulara dayanan bir uyum hasil olmaktadır.

Yansıtma (Mimesis)

Yansıtma teorisi, sanat felsefesinin en tanınmış ve en eski teorilerindendir. Bu teoriye göre, doğa biçimleri, nesnelar dünyası, sanat için her zaman bir model oluşturmuştur. Sanat, doğa biçimlerini tanıma ve onları sanatta yansıtma görevini üstlenmiştir. Böyle bir sanat teorisinde, sanat biçimleri de örneklerini doğadan almaktadır. Sanat, doğa güzelliğine kılavuzluk etmektedir. Yansıtma kavramı, ilk defa Grek felsefesinde, Platon, Sokrates ve Aristoteles'in sanat felsefelerinde incelenmiştir.

Xenophon'un "Sokrates Anıları"nda, Sokrates, heykel ve resim sanatında sanatçının, insanın fiziksel özellikleri ile beraber ahlaksal ve ruhsal tarafını da yansıttığını ifade etmiştir. Platon ise, yansıtma kavramının sadece estetiğin değil, aynı zamanda felsefenin de anahtarı olduğunu ifade etmiştir. Ancak yansıtma kavramına dayanarak Platon, sanat güzelliği üzerine karşı olumsuz bir tavır almıştır. Platon'a göre, sanatın yansıttığı şey, esas gerçeklik olan idealar değil, aksine ideaların kopyası olan nesnelar ve görünüşler olmaktadır. Yani duysal dünya olmaktadır. Platon'a göre, nesnelar de ideaların bir yansıması, sanat eserleri ise yansımanın yansımasıdır. Platon, bu durumda sanatın bizi gerçeklikten uzaklaştıran zararlı bir etkinlik olduğunu düşünmüştür.

Aristoteles, "yansıtma" (mimesis) sorununu, farklı şekilde ele almıştır. Aristoteles, "Bir resme bakan, ona bakarken bu resmin neyi anlattığını, realitedeki bu ya da şu kimsenin resmi olduğunu öğrenir, bundan ötürü de resme hoşlanarak bakar. Ama resmin ilgili olduğu obje, eğer tesadüfen daha önceden görülmemişse, o zaman bir taklit olan o resim böyle bir taklit ürünü olarak ona bakanda bir hoşlanma duygusu uyandırmaz "diyerek sanatın objesinin doğa olduğunu vurgulamak istemiştir (Tunalı, 2018: 273).

Gerek Aristoteles'te gerekse daha sonraki dönemlerde canlılık kazanan bu düşünce, doğa için sanatın bir model olduğunu göstermiştir. Yansıtma teorisi, sadece Antikite de değil, günümüzde de görülmektedir. Günümüzde bu anlayışın en önemli temsilcisi Georg Lukacs olmuştur. Aristoteles'in oluşturduğu temel düşüncelerden hareket etmiştir. Yansıtma, bilginin temelini oluşturmakta, gerçekliğin, bilgi temelinde, dış dünya objektifliğinin ve insan

bilincinden bağımsız olmasını gerektirmiştir. Dış dünyanın kavranmasında ise, bilinçten ayrı olarak dünyanın insan bilinciyle yansıtılması önem taşımaktadır.

İmmanuel Kant'ın Estetik Doktrinleri

Estetik yargının doğasını ele alan düşünür, Kant olmuştur. Kant, estetik deneyimi, bütünüyle öznel duygulara ve salt nesnel özelliklere indirgememektedir. Kant bu iki durum arasında kendine özgü bir konumlandırma yapmıştır. İmmanuel Kant, ilk kez 1781 yılında “Saf Aklın Eleştirisi”nin ilk sayfalarında, Baumgarteni eleştirmiştir. Kant'a göre, Baumgarten'in savunduğu gibi, güzellik yargısını, zihinsel ilkelere indirgemek ve yargının kurallarını bilim seviyesine yükseltmek imkansızdır. Ancak Kant'ın bu eleştirisine rağmen “estetik” terimi, bugünkü anlamını Baumgarten'den almıştır.

Hegel de “Estetik Dersleri”nde, estetik teriminin duyu bilimi olduğunu ifade etmiştir. Çeşitli açılardan bakıldığında gerek Kant gerekse Hegel, Yunanca Aesthesis sözcüğünün, anlatılmak istenen özellikleri yeteri kadar yansıtmadığını ifade etmişlerdir. Estetiğin konusu, sanat ve güzel üzerine düşünmeyi gerektirmektedir.

Estetik, sanat sorunu üzerine bir düşünce etkinliğidir. Dayanmış olduğu felsefenin temel özelliklerini yansıtmaktadır. Estetik izlenimin ve duyumun bilimi olmaktadır. Alman düşünür Hegel, bu durumu Almanya'da Baumgarten'in de bulunduğu Wolff Okulu'nun sanat eserlerinin uyandırdığı izlenimler olarak ele almasına bağlamıştır. Hegel, estetiğin, güzelin bilimi olarak tanımlanmasını ise, bu bilimin genel güzeli değil, sanattaki güzeli incelediğini ifade etmiştir. Hegel, estetik terimi yerine, sanat felsefesi terimini kullanmıştır. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından beri sanatın kökeni üzerine çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Kant'a göre sanat, dehanın ürünü olmaktadır. Taklit ise, doğanın dahi vasıtasıyla kurallar koymuş olduğu taklit olmaktadır. Kant'a göre deha, bir anlamda doğanın aleti olmaktadır. Kant, taklidi (mimesis), sanatın dışında tutmuş, sanatı oyun kavramı ile ilişkilendirmiştir. Sanatla bağlantılı olarak oyun kuramı ilk defa Schiller tarafından etraflı bir şekilde incelenmiştir. Ancak Schiller, Kant'ın sanat oyun ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir. Kant'a göre estetik yargı, çıkar gözetmeyen haz kavramı üzerinde temellendirilmiştir. Kant, estetik hazzın saf bir beğeni yargısına dayandığını ifade etmiştir.

Kant'ın Beğeni Yargısının Özerkliği

Kant'a göre, “güzel” üzerinde özel ve öznel olan, pek çok bireye özgü olan yargı, nesnel ve evrensel bir yargıdır. Kant, saf aklın ve bilginin alanı olan kuramsal felsefesinde, kendi a

priori ilkelerini oluşturmaktadır. Kant, “Saf Aklın Eleştirisi”nde (1787), bilgilerimizin deneyimi aşmamasına rağmen, a priori olduğunu ve tümevarım ile deneyimlerden çıkarılmadığını ifade etmiştir. Bilgideki a priori olan alan, sadece mantığı değil, mantık alanına dahil edilemeyen ve çıkarılamayan pek çok şeyi içermektedir. Priori, deneyim dışında bir temele sahiptir. Bu düşüncelerini 1787’de yazmış olduğu “Saf Aklın Eleştirisi”nde açıklamıştır. “Pratik Aklın Eleştirisi”nde ise, yine arzulama yetisinin yanında da a priori ilkeleri bulunmaktadır. Bu yasada arzu, ahlak yasasına boyun eğmektedir. Kant, doğanın yasalarının evrensel ve gerekli olduğunu, ahlak yasalarının da gerekli olup deneye bağlı yasanın meydana getirdiği sonuçlara bağlı olmadığını vurgulamıştır. Doğanın tüm insanlara uygulanabilir olduğunu ve evrensel özellikler taşıdığını ifade etmiştir.

Bilgi ve ahlaktan farklı olarak ilk anda anlığa giden şey, duyular vasıtasıyla deneyimden gelmiştir. Bu nedenle bu tip yargı estetik yargıdır. Yargılama yetisinin Eleştirisi, birbiriyle ilişki içerisinde olan iki temel nokta üzerinde durmaktadır. Birincisi, yargılama yetisinin düzeneği ile ilgili olup, diğeri erekliliğiyle ilgilidir. Bu durumda estetik yargı yetisinin eleştirisi, erekbilimsel yargı, erek-sonuç üzerinde, yani yargının son anlamını sorgulamaya bağlı olmaktadır. Bireşimsel a priori yargılar da bulunmaktadır. Bu yargılar, fizik ve matematikte evrensel ve gerekli olan yargılara ulaşmayı sağlayan yargılardır. Kant'a göre yargı, priori, bireşimsel ve belirleyicidir, bu durumda gereklilik ve evrensellik söz olmaktadır. Ya da çözümsel a posteori, yani yansıtıcı olmaktadır. Yansıtıcı bir yargı, mantıksal olarak evrensel ve priori değildir. Beğeni yargısı hem evrensel hem de yansıtıcıdır. Beğeni yargısı, Kant'ın güzele ait tanımları olarak belirtilmiştir. “Güzel”, yarar gözetmeyen bir doyum ve evrensel kavramı olmayan bir güzeldir. Ereksiz bir ereklilik olarak tanımlanmıştır. Kant'a göre güzeli oluşturan tüm özellikler, kavramsız evrensellik, ereksiz ereklilik ve çıkar gözetmeyen doyum olmaktadır. Kant, iki çeşit güzelliğin varlığından söz etmektedir. Bunlar; özgür güzellik ve yapışık güzelliktir.

Kant, özgür güzelliğe örnek olarak; pek çok kuş türlerini, çiçekleri, Yunan tarzı desenleri, sanat yapıtlarındaki kıvrımlı dal biçimli benzetmeleri, doğaçlama ile oluşturulan müziği göstermiştir. Kant'ın yapışık güzelliklere vermiş olduğu örnekler ise, kadın, erkek, çocuk, kilise, katedraller, saraylar olmuştur. Kant, “Eleştiri” adlı yapıtının ilk kısmında, güzel üzerindeki yargının daha açık bir şekilde nesnenin, sanatın ve yaratının nasıl olanaklı olduğunu sorgulamıştır. Kant'a göre beğeni yargısı, güzel olan bir nesne üzerine değil, nesnenin temsil etmiş olduğu yetenek, imgelen ve anlık arasındaki ilişkiler üzerinde var olan bir yargıdır,

Nesnel biçimde dile getirilmiş, öznel bir duyguya yönelik yargıdır. Kant, sanatsal güzelliklerle doğa güzellikleri arasında büyük bir ayırım yapmamaktadır. Bununla birlikte Kant, doğa güzelliğinin, sanatsal güzel üzerinde üstünlüğü olduğunu düşünmektedir. Kant, her türlü yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışmıştır. “Güzelin bilimi yoktur, yalnız bir eleştiri vardır, güzel bilim yoktur, yalnızca güzel sanatlar vardır. Güzel Sanatlar dahi sanatlardır.” (Jimenez, 2023: 113).

Ancak güzel duygusuyla yüce duygusunu birbirinden ayırmaya çalışmıştır.

Kant'ın Yüce Kavramı

Kant'ın yüce yorumu, sanat ile özgürlük arasında bağlantı kurmayı sağlamıştır. Kant 1764 yılında “Güzel ve Yüce Üzerine Gözlemler” kitabını yazmıştır. Kant 1757 yılında, Edmund Burke'nin “Yüce ve Güzel Düşüncelerimizin Kaynağı Üzerine Felsefi İnceleme” adlı eserini incelemiş ve özümlemiştir. Burke'ye göre yüce, acı ve zevk karışımına bağlı olan ruhsal sarsıntılar oluşturması ile güzelden ayrılmaktadır. Güzelin insana vermiş olduğu zevk, imgeleme, yeteneklere ve arılığa yönelik olmaktadır. Güzel, erinci ve sükuneti doğurmaktadır. Sıkıntı, eza veren bir gösterim, güzel olarak değerlendirilememektedir. Buna karşılık, karışık biçimde birbirinin üzerine yığılmış olan sarp kayalıklar, uçurum, kabarmış bir deniz gibi manzara görünüşleri, yüce olarak görülebilmektedir. Yüce, korku ve hayranlık karışımı bir deneyim olarak estetik deneyimin farklı bir boyutunda yer almaktadır. İnsan algısının sınırlarını aşmaktadır. Kant, yüce kavramını da estetik düşüncenin içerisinde incelemiştir. Kant'a göre dış dünya, sadece duyumun içeriğine sebep olmakta, zaman ve uzamda düzenlemekte tabii mantıksal özelliğimiz ise konuyu zaman ve uzamda düzenlemekte, deneyimi anlamada yardımcı olmaktadır. Yüce nesne içerisinde değil, onu yargılayan insanın düşüncesindedir. Kant için estetik bir değeri olan yücenin güzel ile olan ilişkisi, benzerlik ve ayrımları saptamayla belirlenmiştir. Güzel, doğada belli bir sınırlama ile objenin biçimi ile ilgili olup, yüce, biçimden yoksun obje ile ilgili olmaktadır. Güzel belirsiz bir akıl kavramını tasvir etmektedir. Güzel, obje ile belli bir uyum (armoni) içerisine, yani uyumlu bir oyun içerisine girmektedir.

Kant, bu oyunun insanın yaşam güçlerini canlandırdığına inanmıştır. Yücede ise, bunun tersi bir durum gözlenmektedir. Yücede, canlılığımızın engellendiği ve dolayısıyla güzelden farklı bir değer kategorisi olduğu görülmektedir. Kant'a göre iki çeşit yüce vardır. Dinamik ve matematik Yüce. Matematik yüceyi, kavranamayan büyüklük olarak tanımlanmaktadır. Dinamik yüce ise tüm ölçütleri aşmış olan bir güç olarak görülmektedir. Örneğin; sınırsız çöller, matematik yüceye örnek teşkil ederken, fırtınalar, fırtınalı açık denizler, dinamik yüceyi temsil

etmektedir. Matematik ve dinamik yücede, ürkütücülük ve korkutuculuk bulunmaktadır. Kant, yücenin büyüklük ve kuvvete dayanan estetik, ahlaksal bir değer olduğunu ifade etmiştir. Bu görüş, Kant sonrası felsefenin ve günümüz estetiğinin de benimsediği bir görüş olmuştur. Kant'ta kuvvet ve büyüklük olarak kavranan yüce, güzel kavramından bağımsız, ancak onun yanında bir değer olarak görülmektedir.

Sonuç

Kant, (1724-1804) “estetik” terimini, duyusallık anlamında kullanmıştır. Platon ve Platinos'tan Schelling ve Kant'a, hatta günümüzde Heidegger ve Lukacs gibi Marksist estetikçilere kadar bütün büyük estetikçiler güzelliğin bir içerik ile ilgili olduğunu görmüşler ve bunu savunmuşlardır. Ne var ki bu içeriğin belirlenmesinde her düşünür kendi anlayışını dile getirmek istemiştir. Kant için, değer olarak yücenin yine bir estetik değer olan güzel ile olan ilişkisi, büyük anlam taşımıştır.

İdeler aracılığıyla canlanan zihinsel ilkeye tin denilmektedir. Beğeni, hayal gücündeki çeşitliliği birleştirmesi konusunda formu yargılayan, salt düzenleyici bir yetidir. Bununla birlikte tin, hayal gücü uygulanmadan önce bu form için apriori bir model sağlayan aklın üretici yetisidir. Tin, ideler yaratmaktadır. Beğeni ise, ideleri, üretici hayal gücünün yasalarına uygun formla sınırlamak ve böylece (taklit ederek değil), özgün bir şekilde yaratmaktadır. Tin ve beğeniden oluşan bir ürün, güzel sanatlara ait bir eser olmaktadır. Böyle bir ürün, duyma ve işitme aracılığıyla doğrudan duyulara sunulabilir. Engin ve ufuksuz denizler, sisli bulutlu dağlar, sonsuz yıldızlı gökyüzü gibi güzel değeri ifade edilemeyen, güzeli aşan objeler olmaktadır. Aynı şekilde bir Orta çağ katedrali, Mısır piramitleri, güzel değerini aşan, güzel ile değerlendiremeyeceğimiz yapıtları. Ancak her ne kadar onlar güzel değerini aşıyorlarsa da, yine de estetik bir haz sağlamaktadırlar. Ne var ki onların bu estetik niteliği onlarla arasında kurulmuş olan bir harmoni ye, uyuma değil de uyumsuzluğa dayanmaktadır. Bu uyumsuzlukta, insanı aşan, ezmesinden kaynaklanan bir uyumsuzluk olmaktadır. Bundan ötürü bu uyumsuzluk karşısında insanın duyduğu duygu, yalnız salt bir estetik haz olmayıp, tümüyle karışık olan saygı, ürküntü duygularını da içeren bir haz duygusudur.

Kaynaklar

Cömert, B. (2024). Estetik. YKY Yayınları.

Jimenez, M. (2023). Estetik Nedir?. (A. Karaçoban, Çev.). Ketebe Yayınları.

Kant, İ. (2022). Pragmatik Bakış Açısından Antropoloji (M. Erkan, Çev.). Fol Yayınları.

Russell, B. (2023). Batı Felsefesi Tarihi (Çev. A. F. Yıldırım). Alfa Yayınları.

Soykan, Ö. N. (2020). Estetik ve Sanat Felsefesi. Bilge Yayınları.

Tunalı, İ. (2008). Felsefenin Işığında Modern Resim. Remzi Kitabevi.

Tunalı, İ. (2002). Estetik. Remzi Kitabevi.